

„Mondnacht“

Schumann – Brahms

Ein Vergleich

Oberosler Peter

WS 2013/14

Dr. Ingrid Czaika

Oberosler Peter

0916113

Inhalt

1. Mondnacht.....	3
1. 1. Joseph Freiherr von Eichendorffs Mondnacht.....	3
1. 2. Gedichtanalyse	3
1. 3. Zur Vertonung der Mondnacht von Robert Schumann	4
1. 4. Zur Vertonung der Mondnacht von Johannes Brahms	9
2. Resümee	11
3. Literaturverzeichnis.....	12
4. Internetquellen	13

1. Mondnacht

1. 1. Joseph Freiherr von Eichendorffs Mondnacht

Mondnacht (1835)

Es war, als hätt' der Himmel
Die Erde still geküsst,
Dass sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müsst.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis' die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.¹

1. 2. Gedichtanalyse

Das lyrische Ich erzählt rückblickend von einem Moment aus der Vergangenheit und schildert dabei eine Stimmung in der Natur. Auffällig ist der Gebrauch ausschließlich positiver Verben (bis auf »spannte«, was in dem Kontext aber auch positiv zu werten ist) und die Unterstreichung dieser Verben durch beruhigende Adverbien. (»still geküsst«, »wogten sacht«, »rauschten leis«, »spannte weit«).

Das lyrische Ich beginnt die Erzählung mit »es war« – so, wie auch beispielsweise Märchen beginnen. Dies könnte das »Zauberhafte« jenes Moments unterstreichen.

Das lyrische Ich erzählt von der Klarheit und Stille jener sternklaren Nacht und beschreibt die leisesten Geschehnisse, die friedlich passiert sind. Dabei erlebte es selbst ein Gefühl von Freiheit, Schwerelosigkeit und Frieden (1. und 3. Strophe).

¹ <http://www.gedichte.vu/?mondnacht.html>, recherchiert am 01. 02. 2014.

In der 3. Strophe vergleicht das lyrische Ich seine Seele mit einem Vogel und der Vers »als flöge sie nach Haus« ist zweifach interpretierbar: entweder befindet sich das lyrische Ich in einem fremden Land und sehnt sich nach dem Zuhause, oder aber es ist gemeint, dass es physisch daheim ist und seine Seele wieder heim zu Gott kommt, beziehungsweise kommen will. Eine weitere Möglichkeit ist, dass es über den Frieden in der Natur Gott wahrnehmen kann und sich innerlich Gott näher fühlt.

Obwohl der Titel des Gedichts Mondnacht lautet, ist das lyrische Ich sehr klar und nicht etwa verklärt oder verträumt.

Formal betrachtet zählt das Gedicht drei Strophen und das Versmaß besteht aus durchgehenden Jamben.

1. 3. Zur Vertonung der Mondnacht von Robert Schumann

»Liederkreis nach Josef Freiherrn von Eichendorff für eine Singstimme und Klavier op. 39, notiert in E-Dur«

- Nr. 1 »Der frohe Wandersmann« (1. Fassung 1842); »In der Fremde« (2. Fassung, 1850)
- Nr. 2 »Intermezzo«
- Nr. 3 »Waldesgespräch«
- Nr. 4 »Die Stille«
- Nr. 5 »Mondnacht«
- Nr. 6 »Schöne Fremde«
- Nr. 7 »Auf einer Burg«
- Nr. 8 »In der Fremde«
- Nr. 9 »Wehmuth«
- Nr. 10 »Zwielicht«
- Nr. 11 »Im Walde«
- Nr. 12 »Frühlingsnacht«

Die Lieder entstanden in der Zeit vom 1. bis 20. Mai und am 22. Juni 1840. Revidiert wurden sie im Jahre 1849. Einige der Lieder aus dem Zyklus wurden am 30. November 1843 im Saal des Hotel de Pologne in Dresden durch Joseph Tichatschek und Clara Schumann uraufgeführt.²

Eichendorff war für Schumann ein bedeutender Dichter. Der Komponist fand bei ihm sein eigenes romantisches Lebensgefühl wieder. Die Vertonungen der Texte von Eichendorff konzentrieren sich auf das Jahrzehnt zwischen 1840 und 1850.

Der Liederkreis op. 39 ist ein musterhaftes Beispiel für die hohe Liedkunst der deutschen Romantik. Das Werk erfreut bis heute eine breite Anzahl an Hörerkreisen.

Der Entstehungsprozess belegt, dass der Liederkreis in wichtigen Aspekten biographisch motiviert ist. Er gilt als ein privates Zeugnis der jungen Liebe zwischen Clara Wieck und Robert Schumann. Die persönlichen Belastungen dieser Zeit, in der sie ihre Liebe gegen den Willen von Claras Vater durchsetzen mussten, spiegeln sich in den Werken wider.

Die »Mondnacht« gilt für viele als Paradigma der deutschen Romantik. Bereits beim Vorspiel eröffnet sich dem Zuhörer ein immenser Klangraum (H bis cis³), der leise einsetzt und von fern heranzukommen scheint. Dieser weite, über mehr als vier Oktaven reichende Ambitus wird bis zum sechsten Takt, zur Sekunde h¹-cis², auf sein mögliches Minimum verengt. Auf diesem oberen Ton setzt die Singstimme in T. 6 ein: »Es war, als hätt' der Himmel / die Erde still geküßt«.³

Nº 5.
Zart, heimlich.

ritard. p
Es

Robert Schumanns »Mondnacht« (Takt 1-6)⁴

² Vgl. Helmut Loos, Robert Schumann. Die Interpretation seiner Werke, Köthen 2005, S. 205.

³ Vgl. Ebda., S. 210.

⁴ http://sausage.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/5/52/IMSLP270920-PMLP12741Schumann__Robert_Werke_Breitkopf_Gregg_Serie_13_Band_2_RS_127_Op_39_scan.pdf, recherchiert, am 01. 02. 2014.

Das mythische Bild des Himmelskusses der Erde existiert seit der Antike und wurde bereits mehrere Male künstlerisch dargestellt. Mit Schumanns Musik ist es zu Klang geworden. Eichendorff formuliert das Bild in seinem Gedicht bewusst irreal und benützt den Konjunktiv. Bei der musikalischen Komposition wird dieses irrealer Bild von Schumann ebenso aufgenommen. Er verzichtet zunächst auf eine eindeutige Festlegung der Tonart und der Grunddreiklang E-Dur wird bis zu T. 10 hinausgezögert. Die Musik ist bis dorthin, insbesondere ab T. 6, in eine unwirkliche, flimmernde Atmosphäre getaucht. Hier finden sich zauberhafte Klangimpressionen, Verwandlungen von Dissonanzen zu Dominantklängen und erneute Verfremdungen. Durch die von Schumann notierte Vortragsanweisung (»zart, heimlich«) wird dieses Bild verdeutlicht. Erst im Verlauf des Kompositionsprozesses fand er zu ihr, denn ursprünglich lautete sie unverbindlicher, nämlich »zart, leise«.

Die Bewegung der Singstimme führt zu den Worten »als hätt' der Himmel« (T. 8), gleichsam himmelaufwärts zum höchsten Ton in diesem Lied. Für einen kurzen Augenblick entsteht eine Art »schwebender Klang«, der darauf zurückzuführen ist, dass sich die Töne e¹ (der Grundton) und eis² (ein tonartfremder Ton) auf gleicher Zählzeit begegnen und klanglich aneinander reiben, räumlich aber über zwei Oktaven hinweg getrennt sind. Der sprachliche Konjunktiv wird somit auch musikalisch umgesetzt. Des Weiteren entsteht eine intime Verbindung zwischen Himmel und Erde, die sich allerdings nicht in der Realität, sondern im Bild vollzieht. Die Worte »still geküsst« sind in T. 12 durch eine Bebung in der Singstimme besonders elegant gestaltet. Im Takt zuvor (T. 11) hebt sich die Dynamik vorsichtig an und wird zum Wort »still« wieder zurückgenommen.⁵

Robert Schumanns »Mondnacht« (Takt 7-13)⁶

In den Schlusstakten 61-68 werden die Motive mehrere Male wiederholt und schließlich »figurativ enggeführt«.

⁵ Vgl. Helmut Loos, Köthen 2005, S. 210-211.

⁶ Vgl. <http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/52/IMSLP270920-PMLP12741->

Robert Schumanns »Mondnacht« (Schlusstakte 61-68)⁷

Diese tonmalerischen Ausdeutungen gehen ganz auf die Textdetails im Eichendorffschen Sinne ein. Schumann fügt an manchen Stellen dem Text eine eigene und persönliche Bedeutung bei.

Auf Takt 10ff. wird besondere Aufmerksamkeit gelenkt, da das erste Erscheinen des Grunddreiklanges lange hinausgezögert wird. Schumann hat dies als Klangereignis so komponiert, dass die Tonika drei Takte lang unangetastet bleibt. Die großen Intervalle im Bass sind von der zuvor in kleinen Schritten geführten Unterstimme deutlich abgesondert. Damit kommt ihre Tonfolge klar heraus: E-H-E.⁸

E-H-E – Motiv aus der »Mondnacht«⁹

Die biographische Situation Schumanns gegen den Willen von Claras Vater eine Eheschließung durchzusetzen wird hier sichtbar. In einem Brief an Clara vom 15. April 1838 schrieb Schumann, dass »Ehe« ein »sehr musikalisches Wort« sei. In die Art und Weise, wie sich die Basslinie im zweiten Durchgang wieder zum Eis wendet (T. 14) und die Musik in die zart-heimliche Sphäre des Anfangs taucht, kann eine private Bedeutung hineingedeutet

⁷ Vgl. <http://japanese.imsip.info/files/imglnks/usimg/5/52/IMSLP270920-PMLP12741->.

⁸ Vgl. Helmut Loos, Köthen 2005, S. 211.

⁹ Vgl. Eric Sams, The Songs of Robert Schumann, London 2008, S. 99.

werden. Mit diesem Wissen im Hinterkopf bekommen auch der Brautkuss zwischen Himmel und Erde sowie der Schluss des Liedes einen persönlichen Sinn. Die Sehnsucht, nach Hause zu gelangen, hat hier nicht mehr nur die religiöse Bedeutung, die ihm Eichendorff zugeschrieben hat. Man darf nicht vergessen, dass der Dichter die »Mondnacht« den »Geistlichen Liedern« zugeordnet hat. Es ist von literaturwissenschaftlicher Seite bereits ausgiebig über die vielfältigen religiösen Bezüge in diesem Gedicht geforscht worden. Schumann wiederum hat Eichendorffs Text aus seiner eigenen biographischen Sicht heraus gelesen und interpretiert und ihn anschließend für sich umgedeutet, um ihn so dem Kreis seiner Lieder im op. 39, einem Werk über Liebe, Leid und Glück, zuzufügen.

Schumanns kompositorische Auseinandersetzung mit Lyrik ist dermaßen komplex, dass sie nie nur auf einer Ebene vollumfänglich erfasst werden kann. Ebenso verhält es sich mit der Dimension des Privaten, die der Mondnacht so deutlich eigen ist. Dies jedoch ist nur eine Facette dieses Kunstliedes – neben den Bedeutungsschichten, die sich sonst noch ausmachen lassen. Erst alle zusammen genommen lassen den Reichtum und die Vielbezüglichkeit des ganzen ahnen.¹⁰

»Diether de la Motte« schreibt in seinem 1976 erschienenen »Harmonielehre Buch« über die Mondnacht-Vertonung von Robert Schumann das folgende:

Sacht wogen die Ähren und leis rauschen die Wälder, still küßt der Himmel die Erde in Eichendorffs »Mondnacht«, und das ganze zarte Bild noch entrückt ins »es war als hätt«. Auf interessanteste Weise wird dem Sänger (dem aufs Klavier hörenden Sänger!) ein akzentloses Singen suggeriert. Akkordwechsel auf schwere Zählzeiten zu setzen ist eine Hauptregel der Harmonielehre. Der Übergang zur zweiten Zeile könnte demnach etwa heißen:

Die wichtige Silbe »Er-« erhielt so den ihr gebührenden Akzent. Schumann komponiert aber:

¹⁰ Vgl. Helmut Loos, Köthen 2005, S. 211-212.

In einen bereits heimlich eingeführten (auf leichtester Zeit: in der Pause des Sängers) Tonika-Klang singt der Sänger sich sacht, akzentlos hinein. Ebenso wird ein sanftes Hineingleiten des Sängers bei seinem ersten Einsatz ermöglicht: As im Klavierton hebt sich zum B, und unmerklich wandelt sich der Klavierton um in den ersten Sängerton. Darenin versteckt ist eine traumhafte harmonische Entrückung weg von der Haupttonart: 8 und 9 des D 9/7 auf As werden umgedeutet zur 7 und 8 eines D7 auf B.

1. 4. Zur Vertonung der Mondnacht von Johannes Brahms

Brahms Frühwerk, WoO 21, veröffentlicht im Jahr 1854, notiert in As-Dur¹²

Johannes Brahms setzt sich bereits sehr früh mit zwei Liedern aus Schumanns op. 39 auseinander. In den »Sechs Gesängen für eine Tenor- oder Sopranstimme und Klavier op. 3« steht an fünfter Stelle das Lied »In der Fremde« (»Aus der Heimat hinter den Blitzen rot«). Die Vertonung entstand im November 1852.

¹¹ Diether de la Motte, Harmonielehre, 1976 Bärenreiter-Verlag Kassel, S. 175-176.

¹² Vgl. Eric Sams, London, 2008, S. 39.

Ein Jahr später, im November 1853, komponierte Brahms die »Mondnacht« (WoO 21). Bei diesen beiden Texten fällt auf, dass Brahms nicht auf Eichendorffs Original zurückgreift, sondern den Text von Schumanns Vertonung mit ihren sprachlichen Änderungen zugrundegelegt hat. Das bedeutet, dass er unmittelbar an Schumann anknüpft. Man kann aber beobachten, dass er versucht, gegenüber seinem damaligen Vorbild musikalisch eigenständig zu vertonen und durchaus selbständig Akzente setzt.¹³

Einige musikalische Besonderheiten im Detail:

Die Gesangsstimme bei »träumen müsst«, wird bereits im Vorspiel vorweggenommen.¹⁴

Johannes Brahms »Mondnacht« (Vorspiel 1-4)

Johannes Brahms »Mondnacht« (Takt 28-31)¹⁵

¹³ Vgl. Helmut Loos, Köthen 2005, S. 212-213.

¹⁴ Vgl. Eric Sams, London 2008, S. 39.

¹⁵ <http://sausage.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/3/31/IMSLP13512-Mondnacht.pdf>, recherchiert, am 03. 03. 2014.

Die Melodie der Gesangsstimme wird bei den Textzeilen »Es war, als hätt' der Himmel, die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer« und bei »Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis' die Wälder« im Klavierbass in Dezimen mitgespielt.

war, als hätt' der Him - mel die Er - de still ge - küßt,
Luft ging durch die Fel - der, die Äh - ren wog - ten sacht,

Johannes Brahms »Mondnacht« (Takt 10-16)¹⁶

2. Resümee

Einer der wichtigsten Unterschiede – wenn man beide Kompositionen gegenüberstellt – sind meiner Meinung nach die Tonarten: Schumann schreibt das Stück in E-Dur, Brahms in A-Dur. Dadurch kommt es zu einem enormen Stimmungsunterschied. Des Weiteren weisen auch die Akkordfolgen von Schumann wesentlich modernere, fast schon spätromantische Züge auf, während sich Brahms an konventionelle Begleitmuster in der Liedkomposition hält.

¹⁶ <http://sausage.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/3/31/IMSLP13512-Mondnacht.pdf>, recherchiert, am 03. 03. 2014.

3. Literaturverzeichnis

Diether de la Motte, Harmonielehre, Bärenreiter-Verlag Kassel 1976.

Eric Sams, The Songs of Robert Schumann, London 2008.

Helmut Loos, Robert Schumann. Die Interpretation seiner Werke, Köthen 2005.

4. Internetquellen

http://japanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/52/IMSLP270920-PMLP12741-Schumann__Robert_Werke_Breitkopf_Gregg_Serie_13_Band_2_RS_127_Op_39_scan.pdf,
recherchiert, am 02. 02. 2104.

<http://www.gedichte.vu/?mondnacht.html>, recherchiert am 01. 02. 2014.

<http://sausage.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/3/31/IMSLP13512-Mondnacht.pdf>,
recherchiert, am 03. 03. 2014.

http://sausage.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/5/52/IMSLP270920-PMLP12741-Schumann__Robert_Werke_Breitkopf_Gregg_Serie_13_Band_2_RS_127_Op_39_scan.pdf,
recherchiert, am 01. 02. 2014.